

СТИЛИСТКА ОРАТОРСКОГО ИСКУССТВА

Доронина Ирина Николаевна

преподаватель кафедры русской филологии,
Ферганский государственный университет

Юн Татьяна

студентка 3 курса, Ферганский государственный университет

«Оратор должен использовать простой стиль, чтобы наставлять, высокий стиль, чтобы двигаться, промежуточный стиль, чтобы очаровать».

Аннотация. Хотя приведенная выше цитата из Квинтилиана дает нам три различных стиля, большинство комментаторов объединили их в два: «криминалистический» и «большой» стили. Криминалистический стиль уделяет большое внимание прямоте и частностям. Такие личности, как Маргарет Тэтчер, Гельмут Шмидт и Эл Гор, являются современными примерами «криминалистических» ораторов, в то время как Рональд Рейган, Билл Клинтон и Барак Обама представляют более «грандиозный» и привлекательный стиль с вниманием к глобальной картине. Оба стиля могут быть убедительными в зависимости от того, чего требуют обстоятельства. Однако, хотя наши личности могут направлять нас к одному стилю, мы, подобно Цицерону, должны овладеть обоими. Мы кратко рассмотрим эти два подхода к публичному дискурсу, во-первых, как они возникли в Древнем Риме.

Ключевые слова: красноречие, ораторский дискурс, лингвостилистика, средства образности, ясность изложения.

STYLIST OF ORATORY

Irina Nikolaevna Doronina

teacher of the Department of Russian Philology,
Ferghana State University

Yun Tatiana

3rd year student Ferghana State University

Abstract: Although the above quote from Quintilian gives us three different styles, most commentators combined them into two: "forensic" and "big" styles. The forensic style pays great attention to directness and particulars. Personalities like Margaret Thatcher, Helmut Schmidt and Al Gore are modern examples of "forensic" speakers, while Ronald Reagan, Bill Clinton and Barack Obama present a more

"grandiose" and engaging style with attention to the global picture. Both styles can be convincing depending on what the circumstances require. However, although our personalities can guide us to the same style, we, like Cicero, must master both. We will briefly look at these two approaches to public discourse, first how they originated in ancient Rome.

Key words: eloquence, oratory discourse, linguostylistics, means of imagery, clarity of presentation.

ORATORIYA SAN’ATI STILISTI

Doronina Irina Nikolayevna

rus filologiyasi kafedrası o‘qituvchisi,

Farg‘ona davlat universiteti

Yun Tatyana

3-kurs talabasi, Farg‘ona davlat universiteti

Annotatsiya. Garchi yuqorida keltirilgan Kvintiliandan iqtibos bizga uch xil uslubni bersa-da, aksariyat sharhlovchilar ularni ikkita: «kriminalistik» va «katta» uslublarga birlashtirdilar. Kriminalistik usul to‘g‘ridan-to‘g‘ri va xususiyatlarga katta e‘tibor qaratadi. Margaret Tetcher, Gelmut Shmidt va El Gor kabi shaxslar «kriminalistik» oratorlarning zamonaviy namunalaridir, ayni paytda Ronald Reygan, Bill Klinton va Barak Obama global rasmga e‘tibor qaratadigan yanada ulkan va jozibali uslubni namoyish etadilar. Hujjatlar talab qilayotgan holatlarga qarab, ikki uslubda ham ishonchli bo‘lishi mumkin. Biroq, insonlarimiz bizni bir stilga yo‘naltirishi mumkin bo‘lsa-da, biz, Tsitseron ko‘rsatkich, ikki tomonni ham egallashimiz kerak. Biz ushbu ikkita yondashuvni, birinchidan, Qadimiy Rimda amalga oshirilganini keskin ko‘rib chiqamiz.

Asosiy so‘zlar: qiziqish, oratoriy diskurs, lingvostilistika, namunaviylik vositalari, ta’kidlash aniqligi.

Это были времена беспорядков в Риме, и к публичному дискурсу относились очень серьезно. Это было время Гракхов, Юлия Цезаря, Цицерона и Гортензия. Это была эпоха громких сенатских дебатов, знаменитых судебных процессов и массовых митингов. Это был век, когда риторические знания и ораторское мастерство были необходимы для продвижения в общественной жизни. Это была эпоха, когда римская риторика расцвела вместе с расширением республики. Это был также век, когда авторитет оратора имел первостепенное значение.

Два разных стиля

«Криминалистический» стиль традиционно назывался аттицизмом (что означает более контролируемый стиль общения), в то время как более «грандиозный» или яркий стиль был известен как азиатизм [1]. Но, вероятно, лучше всего популяризировал это различие Уильям Шекспир в своей пьесе о Юлии Цезаре. Речь Брута представляла собой краткую и контролируемую форму речи, в то время как Марк Антоний демонстрировал более яркую форму.

«Чердак» или «криминалистический» стиль

Многие римляне из патрицианских сословий были обеспокоены тем, как их воспринимают другие. Вот почему они придавали такое большое значение «значительности». Они видели свою культуру в мужских терминах и часто считали греческую культуру женоподобной. Это предпочтение отражалось в их школах риторики. Ораторское искусство, преподаваемое в риторических школах Рима под руководством римских раторов, находилось под сильным влиянием их стоицизма и предпочитало прямой стиль речи. Это называлось аттическим стилем или аттицизмом (происходившим из политической афинской традиции). Сегодня его часто называют «криминалистическим» стилем. Это стиль, связанный с речами великих афинских ораторов V и IV веков до нашей эры, включая Лисия, Платона и Демосфена. Это было аргументировано, и большое значение придавалось доказательству. Он подчеркивал лаконичность и краткость длинных речей. Это устраивало тех, кто вступает в юридическую профессию. В самом Риме того времени молодые ораторы, такие как Брут, Гай Лициний Кальв и Юлий Цезарь, предпочитали этот прямой стиль.

Азиатский или «большой» стиль

Более поздние римские писатели отличали чистоту и простоту этих аттических моделей от чрезмерной вычурности и орнаментации «азиатского» или «большого» стиля, который первоначально развился у греков в Малой Азии и проник в некоторые риторические школы в Риме. под греческим влиянием [2].

Азиатизм придавал большое значение элегантности и очарованию и был чрезвычайно привлекателен для модной молодежи Рима, когда Цицерон был молод. Это был яркий стиль, полный жестов и телесных движений, которые подчеркивали преувеличенную подачу. Молодежь приветствовала его, но презирало старшее поколение, которое считало его немецким и слишком похожим на театр. Это прямо контрастировало с более прямым и естественным стилем аттицизма. Историки приписывают его популярность Гегесиасу Магнесийскому.

Сбалансированный стиль Цицерона

В более ранних рассуждениях Цицерона очевидно влияние азиатского стиля. Позже он стремился внести больший баланс в свое исполнение, введя некоторые приемы аттического стиля. Он сделал это, я полагаю, в интересах создания большего восприятия его «значительности» со своей аудиторией. «Величие» было одним из самых важных достоинств для любого молодого честолюбивого римлянина, и оно не сочеталось с чрезмерным использованием театральной жестикуляции и пышности. Странно то, что, когда Цицерон стремился к более сбалансированному подходу, он начал критиковать своего главного конкурента Гортензия за то, что он слишком ярко использовал «грандиозный» стиль.

Два примера использования стиля

Но какой стиль принес больший успех? Вот один пример из судов римского права, который можно было передать любому суду в Соединенных Штатах. Два адвоката, Луциний Красс и Маций Сцевола, представляли своих клиентов в деле о завещании. Это было дело присяжных. Красс был искусным оратором и достаточно хорошим юристом, тогда как его противник Сцевола был разумным оратором и знатоком права. Сцевола обращался к принципам права и аргументировал свою позицию точно и лаконично, опираясь на доказательства, тогда как Красс обращался к присяжным прямо и почти не касался каких-либо юридических аспектов. Кто выиграл? Красноречие, а не юридические знания победили. Это была преднамеренная ораторская победа над судебным стилем, как в случае с победой Марка Антония над Брутом в шекспировской пьесе о Юлии Цезаре (обратное произошло с Маргарет Тэтчер и лидером оппозиции — другие обстоятельства имеют значение) [3].

Аристотель в своей «Риторике» склонен давать «большому» стилю преимущество перед более «криминалистическим» подходом в преднамеренном общении. Гениальность Цицерона заключалась в том, что он мог эффективно использовать оба стиля. Он знал, когда и где изменить свой стиль, и в результате он был так же успешен на политической арене, как и в суде.

Пример этой способности показан в случае Милона, молодого богатого римского аристократа и лидера оптиматов (консервативной партии), которых поддерживал Цицерон. Майло организовал банду бывших гладиаторов и головорезов, чтобы они бродили по городу по ночам и нападали на тех, кто поддерживал популяризаторов. Клодий Пульхер, еще один аристократ, в ответ сформировал противоборствующую банду для нападения на оптиматов. Две банды столкнулись в нескольких уличных драках, но в конце концов они встретились за пределами городских стен, и результат был кровавым и жестоким. Клодий и некоторые из его сторонников были убиты, а против

Милона было возбуждено уголовное дело. Цицерон согласился защищать Милона. Дело Цицерона было довольно слабым, поэтому он решил отказаться от обычного криминалистического подхода и использовать «великий» стиль, которому он был хорошо обучен. сочувствую присяжным. Он успешно использовал этос и пафос, чтобы завоевать расположение жюри, на котором он сосредоточился. К Милону и даже к самому Цицерону нужно было относиться с сочувствием, чтобы дело имело хоть какие-то шансы на успех [4].

Дело Маргарет Тэтчер

Во многом госпоже Тэтчер повезло в лице Нила Киннока, лидера оппозиции, которого она легко победила в открытом споре. Британская система является парламентской, поэтому важна аргументация. Киннок говорил «великолепно» своим утопическим тоном, в то время как она придерживалась конкретики своим судебным тоном. Например, в отношении «Часа парламентских вопросов» г-жа Тэтчер дает нам ключ к ее подготовке: «Я всегда очень тщательно готовилась к вопросам. Один личный секретарь, мой политический секретарь, мой парламентский личный секретарь и я обсуждали все вероятные вопросы, которые могли возникнуть без какого-либо уведомления».

Тэтчер хорошо подготовила свои аргументы и уже в ранние годы зарекомендовала себя в парламенте. Она прекрасно знала, что время для вопросов по вторникам и четвергам было важно для нее в ее стремлении утвердить свой авторитет в Палате представителей и сохранить его уважение. Для нее это всегда был вопрос победы во время вопросов.

Поскольку британская система является парламентской, навыки ведения дебатов высоко ценятся. Нил Киннок, по мнению Тэтчер, был слишком эмоционален, слишком многословен и слишком утопичен, чтобы добиться успеха в парламентской среде. Тэтчер, с ее судебным стилем и трудолюбием, не высоко ценила Киннока из-за отсутствия у него парламентских навыков и особенно из-за его неспособности придерживаться конкретики даже во время вопросов. Детали были всем для миссис Тэтчер. Без точных деталей спор не выиграть. Стиль речей Киннока, «большой» стиль, больше подходил для большой аудитории, чем для границ палаты парламента. Киннок не мог изменить свой стиль в соответствии с обстоятельствами.

Дело Рональда Рейгана

Рональд Рейган находился в другой политической среде, чем Маргарет Тэтчер. Убеждающие способности Рейгана были развиты сначала как рассказчик, затем как спортивный комментатор и, наконец, как актер и президент Гильдии киноактеров в послевоенные годы. Затем он нашел работу ведущим воскресного вечера на телевидении. По словам Граубанда, это сделало

его более известным, чем все его годы в Голливуде, «...его моложавая внешность, непосредственные манеры, куртуазные отношения и нежный остроумие со своими многочисленными знаменитыми гостями сделали его привлекательной личностью, знакомой миллионам зрителей». Он также начал принимать приглашения выступать на заводах по всей стране. За восемь лет работы он выступал на 135 таких заводах.

Карьера публичных выступлений Рейгана сделала большой скачок вперед, когда он присоединился к профессиональным ораторам в качестве популярного консервативного оратора. Это был прибыльный бизнес, поскольку он зарабатывал 10 000 долларов за выступление. Говорят, что за это время, пока он официально не баллотировался на пост, он произнес около 9000 речей перед такими группами, как Американский легион, Лоси, Мышь (семейное братство, организованное в ложах по всей территории Соединенных Штатов) и другими подобными организациями.

В случае Рональда Рейгана его стиль общения был «большим». Он научился видеть и чувствовать то, что хотел сказать. Он также в раннем возрасте научился быть хорошим рассказчиком и создавать правильную эмоциональную атмосферу во время рассказа. Сочетание этих навыков вместе с его открытым характером и баритоном давало ему авторитетный образ, который был основной чертой того, что пошло на то, чтобы сделать Рональда Рейгана. Стивен Граубар пишет:

«Больше, чем любой другой президент в двадцатом веке, он использовал истории — повествования, которые он освоил, — чтобы стать ближе к обычным мужчинам и женщинам. Он одинаково чувствовал себя как дома на телевидении и радио; страна считала его просто обычным американцем...».

Многие называли его «Великим коммуникатором», но, возможно, для потомков было бы правильнее назвать его «Великим увещателем».

Заметка о Билле Клинтоне и его «великом» стиле

Независимо от ваших политических взглядов или из какой части мира вы можете быть, нельзя отрицать, что бывший президент США Билл Клинтон является одним из самых одаренных коммуникаторов на планете. Есть много причин, по которым г-н Клинтон так эффективен на трибуне. Некоторые из способностей, которые делают его таким эффективным, - это его привлекательный, «обнаженный» человеческий стиль, его словесное представление ясной логики и доказательств, а также его твердые навыки рассказывания историй, такие как предоставление ясных примеров и рисование картин своими словами. Будь то речь или интервью, он производит впечатление красноречивого и чрезвычайно умного, но не отчужденного или педантичного. Его

собственный стиль. Я не предлагаю вам копировать его подход или стиль, но я предлагаю вам говорить своим естественным человеческим голосом.

Можно сказать, что Билл Клинтон и Тони Блэр последовали примеру Цицерона и стали мастерами смешивания обоих стилей в зависимости от обстоятельств. Тогда как Рейган и Тэтчер придерживались одного стиля, и им повезло, что обстоятельства благоприятствовали им.

Список литературы:

1. Александров Д. Н. Риторика: учеб. пособие. – 3-е изд. – М. : Наука, 2004. – 623 с.
2. Кони А. Ф. Собрание сочинений: в 8 т. / под общ. ред. В. Г. Базанова, Л. Н. Смирнова, К. И. Чуковского. – Т 3: Судебные речи. – М.: Юридическая литература, 1967. – 535 с.
3. М. В. Ломоносов и современные стилистика и риторика: сб. ст. к 300- летию со дня рождения М. В. Ломоносова ; науч. ред. И. Б. Александрова, В. В. Славкин / факультет Журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова. – М.: Флинта ; Наука, 2008. – 352 с.
4. Лотман Ю. М. Структура художественного текста // Об искусстве. – СПб. : Искусство–СПБ., 1998. – С. 14–285.